

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No 1

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, yanvar.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INSON KAPITALINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	52
Dilnoza Ruziqulova Xoliqovna	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLAR BAZASINI BAHOLASH SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....	56
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XALQARO TAJRIBA	60
Maksumova Umidaxon Sadikjonovna	
ОЛИГОПОЛИЯ И ТЕОРИЯ ИГР.....	64
Камилова Наргиза Абдукаххоровна, Наимов Самандар Раджабович	
ЦИФРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ: НОВАЯ ЭРА ЭФФЕКТИВНОСТИ	67
Каракулов Фарход Зайпудинович	
MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINING INNOVATSION YECHIMLARI	72
Ergashev Jamshid Axmadaliyevich	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI VA TIJORAT BANKLARIDA ULARNING SIFAT MEZONLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	77
Iskandarova Munisa Hasan qizi	
MOLIYAVIY RISKLARNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKTNI QO'LLASH IMKONIYATLARI	82
Kojiyev Jaxongir Dushabayevich, To'xtayev Kamol Po'latovich	
MARKETING VA BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA TAYYOR KIYIMLARNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	87
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
NAMANGAN VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA MODERNIZATSIYA JARAYONLARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI	93
Odilova Malika Abdushukur qizi	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	98
Toshtemirov Xojjakbar Qahramon o'g'li	
ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ.....	103
Артикова Шохида Ильясовна	
MINTAQALARDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	107
Dadamirzayev Muzaffar Xabibullayevich	
THEORETICAL ASPECTS OF SERVICES IN THE CONTEXT OF UZBEKISTAN'S ECONOMIC TRANSFORMATION	114
Umidjon Normurodov, Qodirov Yusufbek Suyunbek ugli	
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ	120
Расулов Нозимжон Набиджонович	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING JORIY QILINISHI VA UNI OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI.....	125
Saburov Jumanazar Saliyevich	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI VA ICHKI BOZORNI KENGAYTIRISH IMKONIYATLARI	129
Mayliyeva Sadoqat Safayozovna	
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Убайдуллаев Худоёр Бахтиёр угли	

MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI	141
<i>Xayitov Rustam Burxonovich</i>	
BARQAROR MOLIYALASHTIRISH KONSEPSIYASIGA MUVOFIQ "YASHIL" INVESTITSIYALARNI RIVOJLANTIRISH.....	146
<i>Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li</i>	
BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH.....	151
<i>Dushamov Maxmudjon Maksudbekovich</i>	
HUDUDLARDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI	159
<i>Ibodova Dilsora Ibo dovna</i>	
INVESTITSION PORTFELLARNI SHAKLLANTIRISH, BAHOLASH VA BOSHQARISH.....	165
<i>Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Abdullaeva Shohista</i>	
KICHIK XIZMATLAR FAOLIYATINI RASMIYLASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGI KO'RSATKICHLARINI OSHIRISH.....	170
<i>Xalimbetov Farxad Bagibekovich</i>	
MONOPOLIYAGA QARSHI BOSHQARUV TIZIMINI RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	173
<i>Akbarov Jasur Ikromjon o'g'li</i>	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И СЕЗОННОСТИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	179
<i>Салиходжаева Умида Абдуакбар кизи</i>	
SUN'YI INTELLEKT ASOSIDAGI TALABNI PROGNOZLASHNING CHAKANA MARKETING INNOVATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI ROLI.....	186
<i>Ostonaqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi</i>	
TEMIR YO'L YO'LOVCHI TASHISH KORXONALARI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI	200
<i>Eshboyev Ulug'bek Farxodovich</i>	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY HISOBOT VA AUDIT METOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH	205
<i>Zufarova Zilola Raxim qizi</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN RISKLARNI BOSHQARISH MEXANIZMIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILLARI	216
<i>Rahmonqulov Temirbek Eshmamatovich</i>	
MULKIY SOLIQLARNING MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI TA'SIRINI BAHOLASH.....	222
<i>Aliyarov Olim Abdug'aparovich</i>	
AVTOMOBIL SANOATIDA MAHSULOT BILAN BOG'LIQ XIZMATLAR TASNIFI.....	231
<i>Saidov Dilshodbek Razzakovich</i>	
UY-JOY FONDINI SAMARALI TASHKIL QILISH VA TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI.....	236
<i>Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li</i>	
TURIZMNI IQTISODIYOTDA TO'G'RIDAN TO'G'RI TA'SIRINI STATISTIK TADQIQOTI.....	241
<i>Jumanova Zilola Tuychiyevna</i>	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR BANK EKOTIZIMLARI VA O'ZBEKISTON BANK EKOTIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA QIYOSIY TAHLILI	248
<i>X.R. Aliyev</i>	
O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMI UCHUN DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARUV METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	254
<i>Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li</i>	
OROL BO'YI MINTAQASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI INNOVATSION BOSHQARISHNING TASHKILYI-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	259
<i>Umarova Xusnora Dilmurod qizi</i>	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ISHCHI KUCHIDAN SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	264
Xolmurotov Salimbek Eshbekovich	
INNOVATSION KLASTERLARNI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMI	269
Quliyev Begimqul Melikovich	
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ	276
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
АГРОЭКОТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	281
Хайдаров Ойбек Зоирович	
THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON SERVICE QUALITY AND CUSTOMER SATISFACTION IN THE HOUSEHOLD SERVICE SECTOR: EMPIRICAL EVIDENCE FROM SAMARKAND REGION	287
Pardayev Sherzod Xolmurodovich, Yuldosheva Zulfizar Sayfullayevna	
DEVELOPMENT OF INTERACTIVE MODELING METHODS FOR THE SYNTHESIS OF INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS FOR TECHNICAL OBJECTS IN THE DIGITAL ECONOMY	293
Mamutova Aygul Kalmurzaevna	
TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISH MASALALARI.....	298
Abdurazakova Nasiba Sultanovna	
YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGI TRANSFORMATSIYASI VA UNING MOLIYAVIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	303
Tashmuxeimova Yayra Atxamovna	
ZAMONAVIY AXBOROT TIZIMLARI ORQALI SOLIQ QARZDORLIGINI UNDIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA TAHLIL	308
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
TA'LIM MIGRATSIYASI VA INTEGRATSIYA KO'RSATKICHLARINI STATISTIK TAHLILI: YEVROPA ITTIFOQI (SIRIUS) TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	314
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
HUDUDIY SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI KO'P OMILLI STATISTIK TAHLIL ETISHDAGI ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR VA ULARDAN FOYDALANISH YO'LLARI	319
Tag'oyev Feruz Yorqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI HUDUDIY INVESTITSIYA MUHITINI TAKOMILLASHTIRISH: QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA TAHLIL VA TAVSIYALAR.....	326
Egamberdiev Abbosxon Sherali o'g'li	
KICHIK BIZNESDA INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH VA RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI	331
Nurullayev Baxrom Botirovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH.....	337
Ne'matova Mavsuma	
ZAMONAVIY IQTISODIYOTDA ISLOMIY MOLIYA VA NOBANK KREDIT TASHKIOTLARIDA STRATEGIK BOSHQARUVNING NAZARIY ASOSLARI	341
Galatov Abbos Alibekovich, Xalilov Nurullo Xamidillayevich	
IQTISODIY FAOLIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN DAVLAT FISKAL SIYOSATI HOLATI TAHLILI.....	346
Xudayberginova Nigora Turgunbayevna	
MEHNATGA HAQ TO'LASHNING MOHIYATI VA ULARNI HISOBGA OLIHNING ASOSIY VAZIFALARI	356
Anvar Raximov Maxmarasulovich	
"CRADLE TO CRADLE" VA "CRADLE TO GRAVE" KONSEPSIYALARINING UMUMIY VA XUSUSIY JIHATLARI	360
Sodikov Zokir Rustamovich	
MINTAQADA PARRANDACHILIK SANOATINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	366
Qarshiyev Obidjon Egamberdiyevich	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI VA MINTAQA IQTISODIYOTIGA TA'SIRI: KEYNESIAN YONDASHUV NUQTAI NAZARIDAN.....	370
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich	
QURILISH KORXONALARIDA INQIROZGA QARSHI BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (ROSSIYA TAJRIBASI)	377
O'rinboev Doniyorjon Baxtiyorjon o'g'li	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA YASHIL XIZMATLAR SEKTORINING TRANSFORMATSIYASI.....	385
Aliqulova Laylo Ziyadin qizi	
VIRTUAL TA'LIM MUHITI ORQALI TALABALARNING MULOQOT KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI.....	390
Bozorova Muazzam Hamid qizi, Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA TRANSPORT INFRATUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH KO'RSATKICHLARINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHTIRISH	395
Qo'ziyoyev Umarbek Ulug'bekovich	
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ И РИСКОВ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (FDI)	400
Бахтиярова Дильноза Мадминджановна	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA MONOPOLIYAGA QARSHI NAZORATNING AHAMIYATI.....	407
Bekbutayev Nodirjon Fayzullayevich	
O'ZBEKISTONDA INTEGRATSIYALASHGAN YASHIL MOLIYALASHTIRISH ARHITEKTURASI: KONSEPTUAL MODEL VA AMALIY TAKLIFLAR.....	412
Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich	
BANK TIZIMI FAOLIYATI MISOLIDA MOLIYAVIY ISLOHOTLAR SHAROITIDA KORXONALAR LIKVIDLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	419
Iminova Nurjahan Qodirjon qizi, Karimov Sardorbek Shuxratjon o'g'li	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASH BOJXONA REJIMINING SANOAT RIVOJI VA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI O'RNI	423
Baxtiyor Abduganiyev, Nodira Saidbaxromova	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТАНОВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	427
Li Kristina Alekseyevna, Элназарова Шарифа Исроиловна, Эшпулатов Достонбек Боходир огли	
TOVAR-XOMASHYO BIRJASIDA SAVDO TURLARINING SHAKLLANISHI VA ULARNING BOZOR SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	432
Xudayberdiyev Kamoliddin Ustemirovich	
THE ROLE OF CORPORATE STRUCTURES IN THE DEVELOPMENT OF GLOBAL FINANCIAL RELATIONS.....	438
Kurbaniyazov Shakhzodbek Karimovich	
BANKLARNI MODERNIZATSIYA VA TRANSFORMATSIYA QILISH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASH SAMARADORLIGINI TA'MINLASH VA UNI OSHIRISHNING ASOSIY YO'LLARI	442
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
KICHIK BIZNESDA RAQAMLI MARKETING: O'ZBEKISTON SHAROITIDA SAMARADORLIK VA INTEGRATSIYA MODELLARI	446
Kamilov Farxod Shamilevich	
TASHQI SAVDODA EKSPORTNING MAKROIQTISODIY AHAMIYATI	453
Abdivaliyev Shahzodbek Xayrullayevich, Mutalov Sultonbek Abduraim o'g'li, Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Ubaydullayeva Gulchexra Erkabayevna, Aipova Iroda Ikramovna	
РАЗВИТИЕ АСПЕКТОВ МАРКЕТИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ.....	459
Юсупов Махаматамин, Закирова Умида Махаматаминовна	
LIZING OLUVCHI KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA YURITILISHI	462
Sadritdinov Baxodir	

YASHIL IQTISODIYOT VA KICHIK BIZNES RIVOJLANISHINING NAZARIY-KONSEPTUAL ASOSLARI	467
Isroilov Dilshodbek Rustamovich	
TEXNOLOGIK RESURSLARNI BOSHQARISHDA STRATEGIYALARDAN FOYDALANISH	474
Kazakov Olim Sabirovich	
OLIY TA'LIM EKSPORT XIZMATLARINING IQTISODIY AHAMIYATI HAMDA ZARURLIGI.....	479
Abdusattarova Dildora Bohodirovna	
SANOAT KORXONASIDA INNOVATSION JARAYONLAR SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISHNING METODIK YONDASHUVLARI.....	485
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	491
Kafiyev Xojjakbar Xosilbek o'g'li	
BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI.....	496
Xolmatov Otabek Oybek o'g'li	
INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALAR.....	499
Sheraliyeva Saida Azatovna	
TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH VA IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA KLASTER USULLARINI QO'LLASH.....	504
Mizrob Maxmudovich Tashov	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ В ПРОЦЕССАХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ.....	514
Ли Илларион Георгиевич	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА УЗБЕКИСТАНА.....	519
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
УСТОЙЧИВОЕ И ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА: ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ	525
Усманова Азиза Баходировна	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI INNOVATSION ASOSDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA ZARURIYATI.....	529
Temurbek Olimovich Mamayunusov	
КОМПЛЕКСНОЕ УЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	536
Эркинбаев Якуббой Хушнуд угли	
ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARINING DAVLAT QARZ BARQARORLIGINI TA'MINLASH VA QARZ SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH INSTITUTSIONAL VA AMALIY QO'LLANISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISH	541
Raxmatov Hamid Hasan o'g'li, Akramov Azizjon Kabirovich	
O'ZBEKISTON SUG'URTA SEKTORIDA INSTITUTSIONAL VA INVESTITSION OMILLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIKKA QO'SHMA TA'SIRI.....	549
Fayziyev Oybek Raximovich	
INSTITUTIONALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION EFFECTIVENESS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF OECD COUNTRIES' EXPERIENCE IN GOVERNANCE FOR PUBLIC ADMINISTRATION REFORM.....	556
Sarvar Saidov Khairulloyevich	
O'ZBEKISTONDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	562
Zaynutdinova Umida Djalalovna, Miraxmedova Maftuna Ibragimovna	
SAMARQAND VILOYATIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA INSON KAPITALINING ROLI.....	568
Gulnora Mardievna Shadieva, Avazova Charos	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ РАБОТНИКОВ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ СФЕРЫ УСЛУГ	572
Шадиева Гулнора Мардиевна, Рустамова Фируза	

KICHIK BIZNES KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH.....	578
Eminchayev Baxodir Sadikovich	
MINTAQA IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA BARQAROR RIVOJLANISH OMILLARINING NAZARIY TAHLILI.....	583
Tuyev Abdurahmon Yusubovich	
AKTIVLAR SIFATIGA TA'SIR ETUVCHI MAKROIQTISODIY VA INSTITUTSIONAL OMILLARNING TAHLILI.....	587
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING MUAMMOLI KREDITLARI (NPL) KO'RSATKICHI ORQALI BANK TIZIMI BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	594
Xanmuratov Roushenbek Xalmuxammetovich, Vaxabov A.V.	
AKSIYADORLAR BILAN MANFAATLI MUNOSABATLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA AKSIYADORLAR VA ULARNING HUQUQLARINI TA'MINLASH.....	600
Raimov Farrux Avazjon o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ.....	605
Мирпулатова Луиза Мансуровна, Абдумажидов Шахзод Шерзод угли	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNING YAIMDAGI ULUSHI VA UNING IQTISODIY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	610
Bo'stonova Nilufar Abdusmatovna	
MAISHIY XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION KLASTER MODELINI JORIY ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	615
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
SURXONDARYO VILOYATI ISHLAB CHIQRISH SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGI KO'RSATKICHLARINING STATISTIK TADQIQOTI.....	619
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
MAMLAKATIMIZDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	623
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ULARNI BOSHQARISH MASALALARI.....	630
Yuldasheva Nazokat Muzaffar qizi	
AXBOROT MAHSULOTLARI BIZNESINING BARQAROR RIVOJLANISH MEXANIZMI: MONITORING VA BAHOLASH TIZIMI.....	635
Abdullayev Abdulla Fayzulla o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH TENDENSIYALARI VA MUAMMOLARI.....	640
Raxmanova Iroda Xasilovna	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYA QILISH VA RAQAMLASHTIRISH: MUAMMOLAR VA STRATEGIK YO'NALISHLAR.....	645
Turgunov Abror Kadirovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT DAVRIDA BANK XIZMATLARI VA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARNING TARAQQIYOTI.....	650
Muminova Marguba Mamirkulovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	655
Ulashev Xubbim Askarovich	
KADRLAR SIYOSATI VA DAVLAT XIZMATI SAMARADORLIGINI BAHOLASH HAMDA RIVOJLANTIRISHNING MILLIY MODELINI YARATISH.....	659
Turayev Laziz Shokirovich	

KADRLAR SIYOSATI VA DAVLAT XIZMATI SAMARADORLIGINI BAHOLASH HAMDA RIVOJLANTIRISHNING MILLIY MODELINI YARATISH

Turayev Laziz Shokirovich

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasi bosh ilmiy xodimi, PhD
E-mail: turayevlaziz57@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada kadrlar siyosati va davlat xizmatining samaradorligini baholash hamda rivojlantirishga qaratilgan milliy modelni shakllantirish masalalari tahlil qilinadi. Davlat boshqaruvida inson kapitalining roli, kadrlarni tanlash, tayyorlash, qayta tayyorlash va rag'batlantirish mexanizmlarining samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar yoritiladi. Shuningdek, davlat xizmati faoliyatini baholashning zamonaviy indikatorlari, xalqaro tajriba va milliy xususiyatlarni uyg'unlashtirish orqali barqaror va natijaga yo'naltirilgan boshqaruv tizimini yaratish imkoniyatlari asoslab beriladi. Taklif etilgan milliy model davlat xizmatining ochiqligi, hisobdorligi va kasbiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kadrlar siyosati, davlat xizmati, samaradorlikni baholash, milliy model, inson kapitali, davlat boshqaruvi, kasbiy rivojlanish, institusional islohotlar, mexanizm, kadrlar, tajriba, yaratish.

Abstract. This article analyzes the development of a national model aimed at assessing and developing the effectiveness of human resources policy and the civil service. It emphasizes the role of human capital in public administration, as well as the factors influencing the effectiveness of personnel selection, training, retraining, and incentive mechanisms. It also explores the potential for creating a stable and results-oriented management system by combining modern civil service performance indicators, international experience, and national specifics. The proposed national model serves to enhance the openness, accountability, and professional potential of the civil service.

Key words: human resources policy, civil service, performance assessment, national model, human capital, public administration, professional development, institutional reforms, mechanism, personnel, experience, creation.

Аннотация. В данной статье анализируются вопросы формирования национальной модели, направленной на оценку и повышение эффективности кадровой политики в системе государственной службы. Подчеркивается ключевая роль человеческого капитала в государственном управлении, а также рассматриваются факторы, влияющие на эффективность отбора персонала, процессы обучения, переподготовки и механизмы стимулирования. Обосновываются возможности создания стабильной и ориентированной на результат системы управления путем интеграции современных показателей эффективности (KPI), международного опыта и национальной специфики. Предложенная национальная модель направлена на повышение открытости, подотчетности и профессионального потенциала государственной службы.

Ключевые слова: кадровая политика, государственная служба, оценка эффективности, национальная модель, человеческий капитал, государственное управление, профессиональное развитие, институциональные реформы, механизм, персонал, опыт, формирование.

KIRISH

Hozirgi globallashuv va tezkor ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar sharoitida davlat boshqaruvi tizimida kadrlar siyosatini takomillashtirish hamda davlat xizmatining samaradorligini oshirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Davlat xizmatining sifati, avvalo, inson resursi salohiyati, kadrlarni tanlash, joylashtirish, baholash va rivojlantirish mexanizmlarining qay darajada samarali tashkil etilganiga bevosita bog'liq.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda davlat fuqarolik xizmatini isloh qilish, ochiqlik va shaffoflik tamoyillarini joriy etish, meritokratiya asosida kadrlar zaxirasini shakllantirish hamda rahbar kadrlarni

tayyorlashga qaratilgan tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Biroq mazkur jarayonlarda kadrlar siyosati va davlat xizmati samaradorligini baholashning yagona, kompleks va milliy xususiyatlarni hisobga olgan modeli mavjud emasligi ushbu sohada ilmiy-nazariy va amaliy yechimlarga bo'lgan ehtiyojni yanada oshirmoqda.

Davlat xizmatining samaradorligini xolis va aniq baholash, xodimlarning kasbiy faoliyati, natijadorligi, mas'uliyati va rivojlanish salohiyatini hisobga olgan holda boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, milliy qadriyatlar, jamiyatda shakllangan ijtimoiy munosabatlar, mehnat madaniyati hamda davlat boshqaruvining institusional xususiyatlarini inobatga olgan milliy modelni yaratish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolada kadrlar siyosati va davlat xizmatining samaradorligini baholash hamda rivojlantirishga qaratilgan milliy modelni shakllantirishning nazariy-metodologik asoslari, xalqaro tajriba tahlili va uni milliy amaliyotga moslashtirish imkoniyatlari o'rganiladi. Shu orqali davlat xizmatini zamonaviy, samarali va natijaga yo'naltirilgan tizim sifatida rivojlantirishga xizmat qiluvchi ilmiy xulosa va amaliy takliflar ishlab chiqish maqsad qilib olingan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kadrlar siyosati va davlat xizmatining samaradorligini baholash masalalari xorijiy va milliy ilmiy tadqiqotlarda keng o'rganilgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu mavzudagi ilmiy ishlar, asosan, davlat boshqaruvida inson resurslarini boshqarish, meritokratiya, natijaga yo'naltirilgan boshqaruv hamda faoliyat samaradorligini baholash modellariga bag'ishlangan.

Xorijiy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda davlat xizmatining samaradorligini baholashda strategik boshqaruv, kompetensiyalarga asoslangan yondashuv va KPI (Key Performance Indicators) tizimlariga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, OECD tomonidan ishlab chiqilgan tadqiqot va hisobotlarda davlat xizmatchilarining faoliyatini baholashni inson kapitali rivoji, institusional samaradorlik va davlat xizmatlari sifati bilan bog'liq holda ko'rib chiqish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Shuningdek, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari tajribasida davlat xizmatini baholashda ochiqlik, hisobdorlik va raqobatbardoshlik tamoyillari asos qilib olingan.

Rossiyalik olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy ishlarida davlat fuqarolik xizmatini boshqarish, kadrlar zaxirasini shakllantirish, xizmatchilar faoliyatini attestatsiyadan o'tkazish va kompleks baholash mexanizmlarini joriy etish masalalari atroflicha tahlil qilingan. Ular davlat xizmatining samaradorligini oshirishda milliy qonunchilik, ijtimoiy-siyosiy muhit va boshqaruv an'analarini hisobga olish zarurligini ta'kidlaydilar.

Milliy ilmiy adabiyotlarda esa kadrlar siyosati va davlat xizmatini isloh qilish masalalari, asosan, O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ma'muriy islohotlar, davlat fuqarolik xizmati institutining shakllanishi, inson resurslarini boshqarishning zamonaviy usullarini joriy etish nuqtai nazaridan o'rganilgan. M.T. Baqoyev, A. Bekmurodov, D. Raximova, G.M. Raimova kabi olimlar asarlarida boshqaruv qarorlarining samaradorligi, kadrlar bilan ishlash mexanizmlari hamda davlat xizmatining natijadorligini oshirish masalalari yoritilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan ilmiy abstraksiyalash, taqqoslama tahlil, induksiya va deduksiya, kuzatuv usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mavjud ilmiy tadqiqotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, kadrlar siyosati va davlat xizmatining samaradorligini baholashda milliy xususiyatlarni hisobga olgan, kompleks va integratsiyalashgan yagona modelni ishlab chiqish masalasi yetarlicha yoritilmagan. Aksariyat tadqiqotlar alohida instrumentlar yoki muayyan boshqaruv bosqichlarini qamrab olgan bo'lib, ularni tizimli ravishda birlashtirish zarurati mavjud.

Shu bois, xorijiy ilmiy tajriba va milliy amaliy yondashuvlarni uyg'unlashtirgan holda kadrlar siyosati va davlat xizmatining samaradorligini baholash va rivojlantirishning milliy modelini yaratish ilmiy jihatdan asoslangan va dolzarb vazifa hisoblanadi.

So'nggi yillarda mamlakatimizda davlat xizmati faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan keng ko'lami islohotlar amalga oshirilmoqda. Xo'jalik boshqaruvi organlari tomonidan davlat boshqaruvi va xo'jalik funksiyalarini birga qo'shib olib borish amaliyotidan voz kechish, davlat organlari va tashkilotlari xodimlarining mehnatiga haq to'lash hamda ijtimoiy ta'minlashning zamonaviy tizimini yaratish bo'yicha choralar ko'rilmoqda¹.

Bugungi kunda davlat organlari va tashkilotlarini yuqori malakali mutaxassislar bilan barqaror ta'minlash, kadrlarning bilim va ko'nikmalarini zamonaviy ehtiyojlarga to'liq moslashtirish ustuvor vazifa etib belgilangan. Bu

1 O'zbekiston Respublikasida kadrlar siyosati va davlat fuqarolik xizmati tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 3-oktyabrdagi PF-5843-son Farmoni.

borada amalga oshirilayotgan tizimli chora-tadbirlar qabul qilinayotgan qarorlar sifatini oshirishga va boshqaruv samaradorligini yangi bosqichga ko'tarishga xizmat qilmoqda. Kadrlar salohiyatini yuklatilgan vazifalarga muvofiqlashtirish orqali tizimdagi mavjud masalalarni bartaraf etishning zamonaviy mexanizmlari izchil joriy etilmoqda.

Davlat fuqarolik xizmatida nomzodlarni ochiq va mustaqil tanlov orqali saralab olishning kompleks huquqiy asoslari mustahkamlanmoqda. Bu, o'z navbatida, davlat xizmatchilarining ish samaradorligi va kompetensiyasini baholashning aniq hamda shaffof mezonlarini joriy etishga xizmat qiladi.

Davlat fuqarolik xizmati masalalari bo'yicha vakolatli organning roli kuchaytirilib, barcha davlat idoralarida yagona kadrlar siyosati va inson resurslarini boshqarishning zamonaviy usullari yo'lga qo'yilmoqda.

Bundan tashqari, davlat fuqarolik xizmatiga kirishda barcha fuqarolarning teng imkoniyatlardan foydalanishini hamda davlat fuqarolik xizmatida professional sifatlar va alohida xizmatlar asosida ko'tarilib borishni ta'minlaydigan nomzodlarni saralab olishning shaffof mexanizmlari to'liq shakllantirilmagan².

Bugungi globallashtirish va raqobat sharoitida davlat boshqaruvi tizimining samaradorligi, avvalo, davlat xizmatchilari kasbiy salohiyati va kadrlar siyosatiga bog'liq. Shu bois, davlat xizmatini baholash va rivojlantirishning zamonaviy, shaffof va milliy manfaatlariga mos modelini ishlab chiqish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Kadrlar siyosati — bu davlatning inson resurslarini shakllantirish, rivojlantirish va samarali foydalanishga qaratilgan maqsadli faoliyatidir. Samarali kadrlar siyosati quyidagilarni ta'minlaydi:

- davlat organlarida professionallik va mas'uliyatni oshirish;
- korruptsiyaviy omillarni kamaytirish;
- aholiga ko'rsatilayotgan davlat xizmatlari sifatini yaxshilash;
- proaktivlik.

Kadrlar siyosatida davlat xizmati samaradorligini baholash quyidagi asosiy mezonlar asosida amalga oshirilishi maqsadga muvofiq:

- Natijaviylik — belgilangan maqsadlarga erishish darajasi;
- Samaradorlik — resurslardan oqilona foydalanish;
- Shaffoflik va hisobdorlik — qaror qabul qilish jarayonlarining ochiqligi;
- Kasbiy kompetensiya — davlat xizmatchilarining bilim va ko'nikmalari;
- Jamoatchilik qoniqishi — aholining davlat xizmatlaridan rozilik darajasini oshirish.

Bu borada milliy model quyidagi tamoyillarga asoslanishi lozim:

- Milliy qadriyatlar va huquqiy an'analarga moslik;
- Meritokratiya — lavozimlarga tayinlashda bilim va salohiyat ustuvorligi;
- Doimiy o'qitish va qayta tayyorlash;
- Raqamli texnologiyalardan foydalanish;
- Ijtimoiy himoya va rag'batlantirish mexanizmlari.

Bunday model davlat xizmatining barqaror rivojlanishiga, inson kapitali sifatining oshishiga va davlat boshqaruvida innovasion yondashuvlarni joriy etishga xizmat qiladi.

Davlat organlarida natijaga asoslangan boshqaruv tizimini joriy etish yo'nalishida³:

- davlat boshqaruvida zamonaviy menejment va loyihaviy yondashuv usullarini joriy etish hamda strategik rejalashtirish asosida maqsadli ko'rsatkichlar tizimini tashkil etish;
- davlat organlarining vazifa va funksiyalarini tashkiliy-huquqiy mexanizmlar, moliyaviy-iqtisodiy va kadrlar resurslari bilan ta'minlanganlik hamda boshqaruv jarayonlarining raqamlashtirilganligi jihatidan muvofiqlashtirish;
- davlat organlari hududiy bo'linmalarining bir masala bo'yicha ikki tomonlama — gorizont (hokimlikka) va vertikal (yuqori turuvchi organga) bo'ysunuvini bekor qilish bo'yicha takliflar ishlab chiqish.

Hududlarda yangi imkoniyatlarni aniqlash va boshqaruv samaradorligini oshirish yo'nalishida:

- mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarini yangicha yondashuv asosida aholiga kompleks xizmat ko'rsatuvchi tuzilmaga transformatsiya qilishda uslubiy rahbarlik qilish;
- mahalliy ijro hokimiyati organlari bilan doimiy hamkorlik o'rnatib, hududlarni kompleks rivojlantirish borasidagi davlat siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishlari hamda ularni bajarishning samarali mexanizmlarini yaratish bo'yicha takliflar ishlab chiqish;
- davlat dasturlari (strategiyalar, konsepsiyalar) ijrosini ta'minlashda respublika va mahalliy ijro hokimiyati organlarining samarali hamkorligini tashkil etish;
- hududlarda «o'sish nuqta»lari va ishga solinmagan imkoniyatlarni aniqlash hamda hududlarni kompleks rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish.

2 O'zbekiston Respublikasida kadrlar siyosati va davlat fuqarolik xizmati tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 3-oktyabrdagi PF-5843-son Farmoni.

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 6-dekabrdagi "Davlat xizmatida boshqaruv samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-243-son Farmoni.

Davlat organlarida inson resurslarini boshqarish va ularning salohiyatini rivojlantirish yo'nalishida: davlat xizmatiga munosib kadrlarni jalb etish, istiqbolli rahbar kadrlar zaxirasini shakllantirish hamda davlat xizmatchilarining karyeraviy o'sishiga ko'maklashish;

davlat xizmatchilari uchun kompetensiyalar modelini ishlab chiqish, ularni shaxsiy va kasbiy diagnostika qilish hamda davlat xizmatchilarining bilim va kasbiy kompetensiyalarini uzluksiz rivojlantirishni tashkil etish;

davlat xizmatida zamonaviy «HR» tizimini joriy etish va davlat organlarining kadrlar siyosatini muvofiqlashtirish;

muvaffaqiyatga erishgan xorijdagi vatandoshlarimizning bilim va salohiyatidan foydalanish orqali hududlar va tarmoqlarda ishga solinmagan yangi zaxiralarni aniqlash hamda ularni xalqaro tajriba asosida rivojlantirishga ko'maklashish muhimdir.

Davlat xizmatini rivojlantirishda kadrlar siyosati samaradorligini baholashning nazariy-metodologik asoslarini takomillashtirish hamda O'zbekiston sharoitiga mos milliy modelni ishlab chiqishda, davlat xizmati va kadrlar siyosati tushunchalarining nazariy mazmunini tahlil qilish;

davlat xizmati samaradorligini baholashga oid xorijiy tajribani o'rganish;

O'zbekistonda amal qilayotgan kadrlar siyosati va davlat xizmati tizimining hozirgi holatini tahlil qilish;

samaradorlikni baholash indikatorlar tizimini ishlab chiqish;

davlat xizmatini rivojlantirishning milliy modelini taklif etish;

ishlab chiqilgan modelni amalga joriy etish bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalar berish;

davlat xizmati samaradorligini baholashning kompleks indikatorlar tizimi ishlab chiqish;

kadrlar siyosati samaradorligini baholashning institusional modeli ishlab chiqish (1-jadval).

1-jadval. Davlat xizmatining samaradorligini baholash va rivojlantirish milliy modeli⁴

Yo'nalish	Asosiy mazmun	Instrumentlar	Kutiladigan natija
Kadrlar siyosati	Milliy ustuvorliklar	Strategiya, qonunlar	Barqaror kadrlar tizimi
Tanlash	Meritokratiya	Ochiq tanlov	Sifatli kadrlar
Baholash	Faoliyat natijasi	KPI, attestatsiya	Xolis baholash
Rivojlantirish	Kasbiy o'sish	Mentorlik, o'qitish	Salohiyat oshishi
Motivatsiya	Rag'bat	Moddiy/nomoddiy	Ish unumdorligi
Monitoring	Nazorat	Tahlil, indikator	Doimiy yaxshilanish

Taklif etilayotgan model davlat boshqaruvida inson kapitali samaradorligini oshirishga qaratilgan bo'lib, oltita strategik ustunni o'z ichiga oladi. Uning asosi — milliy manfaatlar va huquqiy bazaga tayanuvchi tizimli kadrlar siyosati bo'lib, u barqaror boshqaruv apparatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Mazkur model doirasida kadrlarni saralash meritokratiya (munosiblik) tamoyili asosida ochiq tanlovlar orqali amalga oshirilib, tizimga sifatli mutaxassislar kirib kelishi ta'minlanadi. Kadrlar faoliyati esa shunchaki jarayon emas, balki KPI (samaradorlik ko'rsatkichlari) va attestatsiya instrumentlari yordamida natijaga yo'naltirilgan holda xolis baholanadi.

Davlat xizmatida kadrlar siyosati va faoliyat samaradorligini baholashning mavjud nazariy yondashuvlari tizimlashtirilib, ularning O'zbekiston sharoitida qo'llanish imkoniyatlari ilmiy asoslash,

Davlat xizmatchilari faoliyatini baholashga ta'sir etuvchi institusional, tashkiliy, motivasion va raqamli omillar o'zaro bog'liq tizim sifatida ilmiy jihatdan asoslash,

Davlat xizmati samaradorligini baholash uchun kompleks indikatorlar tizimi (kasbiy salohiyat, natijadorlik, xizmat sifati, jamoat ishonchi va innovation faollik ko'rsatkichlari) amaliyotga joriy etish,

Kadrlar siyosati va davlat xizmati rivojlanishini ta'minlovchi milliy model ishlab chiqilib, unda meritokratiya, natijaga yo'naltirilgan boshqaruv, raqamli HR, uzluksiz malaka oshirish mexanizmlari o'zaro integratsiyalash.

Davlat xizmatini rivojlantirish bo'yicha strategik va institusional takliflar ishlab chiqilib, ularning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligi ilmiy jihatdan isbotlash lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kadrlar siyosati va davlat xizmatining samaradorligini baholash va rivojlantirishning milliy modelini yaratish davlat boshqaruvi tizimini modernizatsiya qilishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Milliy model kadrlarni tanlash, baholash va rivojlantirish jarayonlarini yagona tizimga birlashtirish orqali inson resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlaydi.

⁴ Muallif ishlanmasi.

Mazkur model milliy qadriyatlar, institusional muhit va zamonaviy boshqaruv tamoyillarining uyg'unligiga asoslanib, davlat xizmatining ochiqligi, hisobdorligi va natijadorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, mentorlik, kompetensiyaga asoslangan baholash va doimiy monitoring mexanizmlarining joriy etilishi kadrlar salohiyatini barqaror rivojlantirish imkonini beradi.

Natijada, davlat xizmati sifati oshadi, fuqarolar ishonchi mustahkamlanadi hamda mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qiluvchi samarali davlat boshqaruvi tizimi shakllanadi.

Kadrlar siyosati va davlat xizmatining samaradorligini baholash va rivojlantirish milliy modelini yaratish bo'yicha takliflar qo'yidagilar:

Birinchidan, kadrlar siyosati sohasida institusional yondashuvni kuchaytirish, davlat xizmatini rivojlantirishda kadrlar siyosati yagona strategik konsepsiya asosida shakllantirilishi lozim. Shu maqsadda davlat fuqarolik xizmatida kadrlar bilan ishlashga mas'ul organlar o'rtasida vakolatlarni aniq belgilash, ularning faoliyatini muvofiqlashtiruvchi institusional mexanizmni joriy etish taklif etiladi.

Ikkinchidan, Davlat xizmatining samaradorligini baholashning milliy indikatorlar tizimini ishlab chiqish, Xalqaro tajribani hisobga olgan holda, milliy ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlar va qadriyatlarga mos indikatorlar asosida davlat xizmatchilarining faoliyatini baholash tizimini shakllantirish zarur. Bunda KPI, kompetensiyalarga asoslangan baholash va faoliyat natijadorligini o'lchash instrumentlarini integratsiyalashtirish maqsadga muvofiq.

Uchinchidan, meritokratiya tamoyillarini to'liq joriy etish, davlat xizmatiga qabul qilish, lavozim bo'yicha o'sish va rahbar kadrlar zaxirasini shakllantirish jarayonlarida meritokratiya tamoyillarini to'liq joriy etish taklif etiladi. Bu kadrlarning bilim, malaka va kasbiy salohiyatiga asoslangan adolatli qarorlar qabul qilishni ta'minlaydi.

To'rtinchidan, kadrlarni rivojlantirishda mentorlik va uzluksiz ta'lim tizimini joriy etish, davlat xizmatchilarining kasbiy va shaxsiy rivojlanishini ta'minlash maqsadida mentorlik tizimini institusional darajada joriy etish.

Beshinchidan, samarali motivatsiya va rag'batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish, davlat xizmatchilarining mehnat unumdorligini oshirish uchun moddiy va nomoddiy rag'batlantirish mexanizmlarini kompleks qo'llash taklif etiladi. Bunda faoliyat natijasiga bog'liq rag'bat, ijtimoiy kafolatlar va kasbiy o'sish imkoniyatlarini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Oltinchidan, raqamli texnologiyalar asosida monitoring va baholashni joriy etish, davlat xizmatining samaradorligini baholash va kadrlar siyosati natijadorligini oshirish maqsadida raqamli platformalar, integratsiyalashgan axborot tizimlari va elektron monitoring instrumentlarini joriy etish taklif qilinadi. Bu inson omilini kamaytirish, shaffoflik va xolislikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Yettinchidan, ilmiy-tahliliy qo'llab-quvvatlash va doimiy takomillashtirish mexanizmini yaratish, milliy modelni amalga oshirish jarayonida ilmiy muassasalar, tahliliy markazlar va ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni kuchaytirish, tizim samaradorligini doimiy tahlil qilish va natijalar asosida takomillashtirib borish mexanizmini joriy etish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 3-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasida kadrlar siyosati va davlat fuqarolik xizmati tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5843-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/4549998>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 6-dekabrdagi "Davlat xizmatida boshqaruv samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-243-son Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/7886963>
3. Бекмуродов А. Ш., Рахимова Д. Н. Наука в государственном управлении нового Узбекистана // Государственная служба. 2024. Т. 26, № 6. С. 21–28. <https://doi.org/10.22394/2070-8378-2024-26-6-21-28>.
4. Алимов Б.Б., Рахимова Д.Н., Хамидулин М.Б. Эволюция государственного управления в странах постсоветского пространства. Республика Узбекистан. Государственная служба. 2021. № 2. С. 188–203. <https://doi.org/10.22394/2070-8378-2022-24-4-103-118>
5. Рахимова Д.Н. Эволюция государственного управления в Узбекистане. Экономическое обозрение. 2021. № 4 (256). С. 103–118.
6. United States Office of Personnel Management. A Handbook for Measuring Employee Performance: OPM.GOV, 2017 –P. 6
7. Torneo, Ador. (2015). Government Performance Management and Evaluation in South Korea: History and Current Practices. Public Performance & Management Review. 39. 279-296. 10.1080/15309576.2015.1108767.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
